

SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARNI MUHOFAZA QILISH TARTIBINING RIVOJLANISH TARIXI

Ergashova Ma'mura Amangeldi qizi

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish tartibi bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu doirasida olib borilgan tadqiqotlar shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash, ularni qonuniy asosda qayta ishlash va noto'g'ri foydalanishning oldini olishga qaratilgan. Mazkur tezisdagi shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish tartibining tarixiy rivojlanish bosqichlari, xalqaro huquqiy asoslari va milliy qonunchilikdagi o'ziga xos jihatlar o'rganiladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilishga oid dastlabki yondashuvlardan boshlab, zamonaviy texnologiyalar ta'sirida yuzaga kelgan yangi talablar va muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shaxsga doir ma'lumotlar, shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar xavfsizligi, xalqaro huquq, milliy qonunchilik, texnologik rivojlanish, axborot xavfsizligi, huquqiy mexanizmlar.

Аннотация. Порядок защиты персональных данных является одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. Исследования, проводимые в рамках данной темы, направлены на обеспечение безопасности персональных данных, их законной обработки и предотвращение неправомерного использования. В диссертации рассматривается историческое развитие режима защиты персональных данных, его международно-правовая база, а также отдельные аспекты национального законодательства. Также были проанализированы первоначальные подходы к защите персональных данных, а также новые требования и проблемы, возникающие под влиянием современных технологий.

Ключевые слова: персональные данные, конфиденциальность персональных данных, цифровые технологии, безопасность данных, международное право, национальное законодательство, технологическое развитие, информационная безопасность, правовые механизмы.

Annotation. The procedure for protecting personal data is one of the most pressing issues today. Research conducted within the framework of this topic is aimed at ensuring the security of personal data, their lawful processing and prevention of misuse. This thesis examines the historical stages of development of the

procedure for protecting personal data, its international legal framework and specific aspects of national legislation. Also, starting from the initial approaches to the protection of personal data, new requirements and problems that have arisen under the influence of modern technologies are analyzed.

Key words: personal data, personal data privacy, digital technologies, data security, international law, national legislation, technological development, information security, legal mechanisms.

Bugungi axborot texnologiyalari jadal taraqqiy etgan bir davrda jamiyatning har bir a'zosi kundalik hayotida ijtimoiy tarmoqdan foydalanishi odat tusiga kirgan. Ijtimoiy tarmoqlar insonlar uchun ma'lumot almashuvchi platforma vazifasini bajarish bilan birgalikda foydalanuvchilarning shaxsga doir ma'lumotlari saqlanadigan ulkan bazaga ham aylanib bormoqda. Bu jarayon esa shaxsga doir ma'lumotlar orqali unga tahdid qilish yoki undan o'z maqsadi yo'lida foydalanish xavfini vujudga keltiradi. Shu sababdan ham shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish xolis voqelikka aylanib ulgurdi. Inson haqidagi ma'lumot har doim qimmatli bo'lgani uchun bunday ma'lumotlarni muhofaza qilish, undan turli xil g'arazli maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'ymaslik, pirovardida shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash masalasi har qachongidan ko'ra dolzarb ahamiyatga ega. Chunonchi, Konstitutsiyamizning 31-moddasida "Har kim o'z shaxsiga doir ma'lumotlarni himoya qilish, shuningdek noto'g'ri ma'lumotlarning tuzatilishini, o'zi to'g'risida qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo'lmay qolgan ma'lumotlarning yo'q qilinishini talab qilish huquqiga ega" [1] ekanligi qat'iy belgilab qo'yilgan.

Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish inson huquqlarining muhim qismi bo'lib, bunday ma'lumotlarni muhofaza qilish deganda, fuqaro yoki jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarning ruxsatsiz yig'ilishidan, ishlatilishidan, tarqatilishidan va o'zgartirilishidan himoya qilish nazarda tutiladi. Bu jarayonning vujudga kelishi va rivojlanishi texnologiyalar, jamiyat va huquqiy tizimlarning taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilishga oid **dastlabki tushunchalar paydo bo'la boshladi**. Bu davrda shaxsiy hayotning daxlsizligiga oid tushunchalar shaxsning erkinligini himoya qilish g'oyasidan kelib chiqqan. Xususan, 1890 yilda 15-dekabrda Garvard qonunlari sharhida chop etilgan Samuel Uorren va Luis Brandeyslarning "The Right to Privacy" maqolasida shaxsiy hayotni himoya qilish huquqi ilgari surilgan [2]. Bu

AQSh qonunchiligida shaxsiy daxlsizlik huquqini himoya qiluvchi birinchi nashr sifatida keng e'tirof etiladi. Ushbu maqola maxfiylikka bo'lgan ehtiyojni huquqiy darajada ko'rsatgan muhim hujjatlardan biri bo'ldi hamda shaxsga doir ma'lumotlarning muhofaza qilinishiga oid dastlabki nazariy asos hisoblanadi.

Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilishga bo'lgan talabning kuchayishi XX asrning o'rtalarida (1950-1970-yillar) **raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi va tartibga solishning boshlanishi** bilan xarakterlanadi. Kompyuterlar va elektron saqlash tizimlari paydo bo'lishi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish zaruriyatini kuchaytirdi. Bu davrga kelib davlatlar shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilishning naqadar muhimligini anglab yetdilar. Buning natijasi o'laroq 1970–80-yillarda ko'plab mamlakatlarda ma'lumotlarni muhofaza qilishga oid qonunlar qabul qilindi, bu esa shaxsning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi.

Xususan, Yevropa Kengashi 1950-yilda “Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risida”gi konvensiyani qabul qilib, inson huquqlarini himoya qilish masalasini xalqaro darajaga olib chiqdi. 1960-yillarning boshlarida ma'lumotlarni har tomonlama himoya qilish masalasi Qo'shma Shtatlarda boshlandi hamda kompyuter texnologiyalari va uning shaxsiy hayotiga xavfi oshishi bilan bu masala dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi. Shunday qilib, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda maxfiylikning buzilishiga qarshi turish uchun normativ-huquqiy baza kerak edi. 1967-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tomonidan “Axborot erkinligi to'g'risida”gi qonun (FOIA “Freedom of Information Act”) [3] ning qabul qilinishi sohadagi muhim o'zgarishlardan biri bo'ldi. Ushbu qonun fuqarolarga federal hukumat organlari tomonidan saqlanadigan ma'lumotlarga ochiq kirish huquqini beradi. Shuningdek, u fuqarolarni davlat organlarining ishlari va faoliyatlari haqida ko'proq bilishlariga, davlatning hisobdorligi va shaffofligini oshirishga yordam beradi.

Ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi navbatdagi qadam 1970-yilda Germaniya tomonidan qo'yildi. Shu yilning 30-sentyabrida Germaniyaning Hessen shtati dunyoda birinchi bo'lib “Ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risida”gi qonun (“Data Protection Act”)ni qabul qildi va bu qonun 1978-yil 1-yanvardan kuchga kirdi [4]. Shu asnoda 1973-yil 11-mayda Shvetsiyada “Ma'lumotlar to'g'risida”gi qonun (Data Act) qabul qilindi. Bu maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga oid dunyodagi birinchi qonun hisoblanadi va 1974-yil 1-iyuldan kuchga kirgan [5]. Ushbu qonun shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va ulardan foydalanishni tartibga solish uchun ishlab chiqilgan. Bu qonun dunyodagi birinchi shunday huquqiy

hujjat sifatida, keyinchalik boshqa mamlakatlar ham shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga oid o'xshash qonunlarni qabul qilishiga turtki bo'ldi. Shu jumladan, 1995-yilda Evropa Ittifoqining Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish direktivasi (Data Protection Directive) va 2018-yildagi Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish reglamenti (GDPR) kabi yirik hujjatlar ham ushbu qonundan ilhomlangan. Shvetsiyaning bu tashabbusi texnologik rivojlanish davrida shaxsiy hayotni himoya qilish muammolariga e'tibor qaratishga asos bo'ldi.

Axborot texnologiyalarining xalqaro darajada tarqalishi natijasida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy standartlarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Bu esa davlatlar oldiga **xalqaro hamkorlik va standartlashtirish** (1980-1990-yillar) masalasini ko'ndalang qo'ydi. Bu boradagi dastlabki qadam OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) tomonidan qo'yildi. Chunonchi, 1980-yilda ushbu tashkilot ma'lumotlarni muhofaza qilish va shaxsiy hayotni himoya qilish bo'yicha asosiy tamoyillarni ishlab chiqdi [6]. Bu tamoyillar shaxsga doir ma'lumotlarni boshqarishning xalqaro standartlarini belgilashga qaratilgan bo'lib, ularning maqsadi shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish va ma'lumotlar oqimini muvozanatlashtirishdir.

1980-yillarda axborot texnologiyalari va ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish dolzarbligi yanada muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Bu esa axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlarini tartibga soluvchi xalqaro me'yoriy hujjat zaruratini paydo qildi. Buning natijasi o'laroq, 1981-yil 28-yanvar kuni Strasburg shahrida Yevropa Kengashi tomonidan Convention 108 (to'liq nomi: "Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data") qabul qilindi [7]. Ushbu konvensiya shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro standartlarni belgilagan birinchi majburiy xalqaro hujjat hisoblanadi. Konvensiya ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida inson huquqlarini va erkinliklarini, xususan, maxfiylik huquqini himoya qilishga qaratilgan.

Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilishga qaratilgan muhim hujjatlardan yana biri bu - 1995-yil 24-oktyabrda qabul qilingan "European Union Data Protection Directive" (95/46/EC) [8]. Ushbu yo'riqnoma Yevropa Ittifoqi (YI) hududida shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish va ushbu ma'lumotlarning erkin harakatlanishini tartibga solish hamda bu borada yagona standartni yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo har bir mamlakat Yo'riqnoma talablarini o'z milliy qonunchiligiga tatbiq etishdi. Bundan tashqari, ushbu

yo‘riqnoma tashkilotga a‘zo bo‘lmagan boshqa mamlakatlarning shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilishga qaratilgan qonunlari uchun ham asos bo‘lib xizmat qildi.

1999-yilda MDH mamlakatlari Assambleyasi darajasida shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish to‘g‘risidagi namunaviy qonun qabul qilindi, unda ishtirokchi mamlakatlarga ushbu sohani tartibga solishning asosiy shartlari va qoidalari berildi. U milliy qonunchilikning asosini tashkil qilishi kerak edi [9].

Chunonchi, Yevropa Ittifoqi tomonidan 2002-yil 12-iyulda Directive 2002/58/EC (“Directive on privacy and electronic communications” yoki ePrivacy Directive) qabul qilindi [10]. Ushbu yo‘riqnoma elektron aloqa sohasida shaxsga doir ma‘lumotlarning maxfiyligini himoya qilishga qaratilgan. Shuningdek, yo‘riqnoma Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun umumiy qoidalarni belgilab, maxfiylik va elektron kommunikatsiyalarga oid aniq masalalarni tartibga soladi. 2013-yil 24-iyunda yo‘riqnomaga muvofiq shaxsga doir ma‘lumotlar buzilishi to‘g‘risida xabar berilganda qo‘llaniladigan choralar to‘g‘risida nizom (611/2013) qabul qilindi.

Yevropa Ittifoqida (YI) 2018-yil 25-maydan shaxsga doir ma‘lumotlarni muhofaza qilishni global miqyosda yangi bosqichga olib chiqqan qonun – GDPR (General Data Protection Regulation, 2016-yilda qabul qilingan) kuchga kirdi [11]. Natijada, 1995-yil 24-oktyabrda qabul qilingan “European Union Data Protection Directive” (95/46/EC) GDPR bilan almashtirildi. GDPR shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish bo‘yicha yanada kuchliroq va yagona qoidalarga ega bo‘ldi, shu bilan birga u to‘g‘ridan-to‘g‘ri YI davlatlari milliy qonunchiligiga tatbiq etiladi.

O‘zbekistonda ham shaxsga doir ma‘lumotlarni muhofaza qilish dolzarb masala hisoblanadi. 2019-yilda qabul qilingan **“Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida” qonun** [12] ushbu sohada muhim qadam bo‘ldi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, shaxsga doir ma‘lumotlarni muhofaza qilish tartibi, shaxsiy hayot huquqini himoya qilish bilan boshlanib, zamonaviy raqamli dunyoda katta ahamiyatga ega sohalardan biriga aylandi. Har bir mamlakat milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga intiladi. Shaxsga doir ma‘lumotlarni muhofaza qilishning rivojlanish tarixi texnologiyalar, huquq va jamiyat ehtiyojlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan. Bugungi kunda bu soha inson huquqlarini himoya qilish va xavfsizlikni ta‘minlashning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasi,
<https://lex.uz/docs/-6445145>
2. <https://louisville.edu/law/library/special-collections/the-louis-d.-brandeis-collection/the-right-to-privacy>
3. <https://www.foia.gov/>
4. [https://gdprhub.eu/Data_Protection_in_Germany#:~:text=Legislation-.History,\(Federal%20Data%20Protection%20Act\).](https://gdprhub.eu/Data_Protection_in_Germany#:~:text=Legislation-.History,(Federal%20Data%20Protection%20Act).)
5. <https://scandinavianlaw.se/pdf/47-18.pdf>
6. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188>
7. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188>
8. <https://www.digitalguardian.com/blog/what-data-protection-directive>
9. <https://searchinform.com/challenges/personal-data-protection/protection-of-personal-information/implementation-of-personal-data-protection/history-of-personal-data-protection/>
10. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0058>
11. <https://gdpr-info.eu/>
12. <https://lex.uz/docs/-4396419>